

RES ORIENTALES

Volume III

**JARDINS
D'ORIENT**

SOUS LA DIRECTION DE RIKA GYSELEN

AVEC LA COLLABORATION DE
J.-C. DAVID, A. FRÉMONT,
M. GAILLARD, J.-J. GLASSNER,
D. MATRINGE ET Y. PORTER

*Publié par le Groupe pour
l'Étude de la Civilisation du Moyen-Orient*

PARIS 1991

JARDINS PRÉ-MOGHOLS*

YVES PORTER

“... les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus”.

Marcel Proust, *Le Temps retrouvé*.

Lorsque l'on évoque les jardins indiens c'est d'abord au jardin moghol que l'on pense¹. En effet, les traces de jardins antérieurs à Babur² sont pratiquement inexistantes et fort mal connues. De plus, à son arrivée en Inde, Babur se désole de constater que le pays manque de jardins. Pourtant, des témoignages archéologiques ou des sources historiques pré-moghols, font état de jardins. Aussi pourquoi Babur se désole-t-il? N'a-t-il pas vu ces jardins ou bien ceux-ci ne sont-ils pas à son goût? En effet, Babur signale à plusieurs reprises sa déception, voire son dégoût pour l'Inde et les Indiens.

Pour comprendre le jugement de Babur, il convient donc de définir d'abord ce que l'on entend ici par “jardin”, d'en répertorier les mentions dans les sources pré-moghols et d'après les vestiges archéologiques, et de les confronter ensuite à la conception baburienne du *locus amœnus*.

DÉFINITION DU JARDIN

Le concept, poésie et peinture

On a souvent recours, pour parler de la conception du jardin selon Babur, à l'image du jardin persan idéal, tel qu'il est défini dans les Ecritures³, avec ses quatre rivières qui forment les “quatre jardins” (*ĉahâr-bâq*). Cependant, il ne faut pas imaginer ces “quatre jardins” comme d'impeccables plates-bandes semées

de fleurs rares. Le paradis tel qu'il est décrit dans le *Coran* ressemble plutôt à un verger, encadré par des rivières de vin, de miel et de lait. Par ailleurs, si le paradis (avest. *pairi-daeza*) est comme une image idéale du *ĉahâr bâq*, en revanche en persan moderne le mot *bâq*, comme le français “jardin”, continue de signifier aussi bien le jardin ornemental que le jardin fruitier. La peinture et la poésie persanes permettent de nous faire une idée de cette conception du jardin.

Dans certaines peintures de manuscrits persans il est frappant de voir, figurées à l'extérieur, des scènes censées se passer dans un intérieur. Ainsi, une illustration d'un manuscrit de la fin du 14^e siècle représente Timour en train de prêcher à la mosquée de Bukhara. Timour est assis en haut du *minbar*, mais la “mosquée” est figurée par un paysage de plein air! De même, il n'est pas rare de voir représentées dans un jardin des scènes qui, comme la tentation de Zuleixâ, se passent dans une chambre. Inversement, les jardins représentés sur certaines miniatures ne sont suggérés que par quelques détails : un enclos, un personnage en train de bêcher. Il s'agit là, comme habituellement dans l'iconographie de la miniature persane et pré-moghole, d'un langage conceptuel où l'idée compte plus que sa forme. À titre d'exemple, voici quelques manuscrits indo-persans pré-moghols dans lesquels apparaissent fleurs et jardins : un glossaire persan, daté des environs de 1500, illustre de petites peintures plusieurs noms de plantes⁴. Le *Ne'mat-nâme*, ouvrage de cuisine composé et copié dans le Mâlwa vers 1500, présente également des illustrations de plantes et des scènes de plein air⁵. L'illustration de la *Hindola-ragini* d'Ahmadnagar (ou Nord-Deccan), datée de la fin du 16^e siècle, figure un petit bassin en forme d'étoile, traversé par un canal⁶. Une peinture du *Târix-e*

* Ces recherches ont été effectuées pendant le séjour à la Mission Archéologique Française en Inde (MAFI), à New-Delhi, grâce à une allocation de recherche de l'Institut Français de Recherche en Iran (IFRI). Je tiens à remercier particulièrement M. Klaus Rötzer, avec qui j'ai parcouru quelques-uns des sites du Mâlwa. C'est grâce à sa collaboration, à ses conseils répétés et à son aide précieuse que cet article voit le jour.

¹ Ainsi, dans un article récent, “The Lotus Garden Palace of Zahir al-Din Muhammad Babur”, *Muqarnas*, vol. 5 (1988), p. 135-152, E. Moynihan dit que “Babur is credited with introducing into India the paradise garden traditionnaly used by the Timurids as elegant camping grounds”.

² Fonda l'empire des Grands Moghols (1526-1858).

³ *Genèse*, 8-15; *Coran*, voir entre autres les sourates 47, 16; 76, 5-6 et 12-22; 77, 41; 88, 10.

⁴ British Library, Or. 3299; voir N. Titley, *Plants and Gardens*, Londres, 1979, p. 3.

⁵ India Office; N. Titley, *ibid.*

⁶ Delhi, National Museum, voir M. Zebrowski, *Deccani Paintings*, Londres, 1983, pl. v.

Hoseyn-šâhi d' Ahmadnagar, daté de 1565, représente le roi Hoseyn Nezâm-šâh assis dans un pavillon; sur le devant se trouve un bassin, et l'un des côtés de la peinture montre des arbres et des fleurs sans arrangement particulier⁷.

Il est à remarquer que d'une manière générale, les peintures des manuscrits pré-moghols sont moins explicites que celles de l'époque moghole : dans ces dernières, on verra clairement Babur en train de diriger les travaux de ses jardins, de même qu'on verra les parterres carrés, les canaux et jusqu'aux machines qui apportent l'eau aux canaux. Le concept de jardin est donc très souple puisqu'il désigne non seulement un endroit de plein air, mais aussi un *locus amœnus* conceptuel.

Il en va de même dans la poésie persane : lorsque Širin découvre le portrait de Xosrow accroché par Šâpur à un arbre, elle se trouve avec ses suivantes à la campagne; cependant Nezâmi décrit ce lieu comme un jardin⁸.

Irrigation

Dans les zones subtropicales arides, l'adduction d'eau est indispensable à la création d'un jardin. L'étude de l'irrigation et des techniques d'adduction est donc nécessaire pour connaître le contexte dans lequel les jardins peuvent s'épanouir. En effet, les possibilités d'irrigation et la complexité architecturale sont soumises au degré d'élaboration et de technicité des méthodes utilisées. C'est surtout grâce aux ouvrages hydrauliques et aux constructions telles que pavillons, terrasses et bassins, qu'on peut retrouver le site d'un jardin.

Élévation de l'eau

L'eau peut être puisée sur place, dans un puits ou une retenue d'eau, par des systèmes d'élévation, ou amenée de loin par des canaux ou des aqueducs. Dans le premier cas, le point de départ pour la construction du jardin peut être le creusement d'un puits, la canalisation et l'élévation de l'eau d'une source, d'une rivière ou d'une retenue. Plusieurs méthodes

d'élévation sont possibles. La plus rudimentaire est évidemment l'élévation manuelle, au seau; un stade plus avancé est l'élévation par traction animale : un seau de grande taille est descendu sur une poulie, et remonté par une bête de trait. Cette méthode (*H.chada*) est décrite par Babur⁹. Le système d'élévation d'eau au moyen d'une roue a subi au moins trois stades de perfectionnement¹⁰. Le premier, connu depuis l'Antiquité, est la noria, qui élève l'eau d'un faible niveau (cours d'eau) à l'aide d'une roue de godets actionnée par traction animale. La "roue persane" (*sâqiya*) fonctionne comme la noria, mais au lieu de présenter des godets uniquement sur le pourtour de la roue, elle possède une chaîne de godets qui peuvent descendre dans un puits. La roue est reliée par un axe souterrain à un tambour à engrenage actionné par une bête de trait. Ce système fut observé par Babur à Lahore et à Dibâlpur¹¹. Lors de la construction de jardins à Agra, des personnages de la suite de Babur en firent usage pour arroser leurs jardins sur les bords de la Yamuna¹². Cette méthode est encore largement répandue de nos jours en Inde.

Le dernier stade de cette évolution consiste à élever la chaîne de godets et le tambour de l'engrenage bien au-dessus des bêtes de trait. Cela permet de faire couler l'eau d'une hauteur de plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol; l'écoulement sur une grande distance en est ainsi facilité. L'eau se déverse par un réseau de canalisations et de réservoirs vers les parterres et, éventuellement, vers un *hammam*. Babur décrit la construction d'un grand puits à chambres (*wâin* ou *baoli*) à Agra, équipé d'une roue de ce genre. Ce puits comporte trois étages, le deuxième étant destiné à l'animal qui actionne la roue; l'eau élevée de ce puits se déverse dans un puits voisin, d'où elle est élevée par une deuxième roue. De là, en suivant les remparts, l'eau se déverse dans les hauts-jardins¹³.

Certains puits sont creusés dans l'épaisseur du barrage de retenue des eaux d'écoulement comme on le verra dans des jardins de Mâlwa. A l'époque pré-islamique on connaît plusieurs exemples de bassins ou

⁷ Bharata Itihasa Samshodhaka Mandala, Poona; M. Zebrowski, *id.*, pl. i. Bien que ces deux derniers exemples soient historiquement postérieurs à l'invasion moghole, ils proviennent cependant du Deccan, zone encore inoccupée par les Moghols à cette époque.

⁸ Voir aussi l'article de W.L. Hanaway (Jr.) "Paradise on Earth: The Terrestrial Garden in Persian Literature", dans *The Islamic Garden*, éd. E.B. MacDougall et R. Ettinghausen, Washington, 1976, p. 41-67.

⁹ *Bâbur-nâme. Memoirs of Zahir ud-din Bâbur Shâh*, trad. angl. A.S. Beveridge, Londres, 1922 (repr. 1979), p. 487.

¹⁰ Voir par ex. H. Mukhia, "Agricultural Technology in Medieval India", dans A. Roy et S.K. Bagchi, éd., *Technology in Ancient and Medieval India*, Delhi, 1986, p. 116.

¹¹ *Memoirs*, p. 486.

¹² *Memoirs*, p. 532.

¹³ *Memoirs*, p. 533.

de barrages reliés à des canaux destinés à l'irrigation¹⁴.

Des canaux peuvent amener l'eau d'une rivière ou d'une retenue. Curieusement, Babur affirme qu'il n'y a pas de canaux en Inde¹⁵. Or on sait bien qu'au 14^e siècle Firuz Šâh fit creuser un important réseau de canaux¹⁶, dont certains furent réutilisés à l'époque moghole.

Un autre type d'alimentation en eau, que l'on trouve notamment dans certains sites du Mâlwa, consiste à utiliser directement l'eau dans le lit de la rivière (Sadulpur, Kalyadeh), en y installant des jardins et des pavillons; lors de la mousson ceux-ci sont largement arrosés et le débit de l'eau est contrôlé par une série de ponts-barrages.

Types de jardins

Un jardin est à la fois un paysage architecturé par l'homme, un enclos planté d'arbres, un espace agrémenté de plantes sur le devant ou le côté d'une habitation... Plusieurs auteurs, dont S.R. Dar, distinguent quatre types de jardins moghols¹⁷ : 1) les jardins attachés aux palais, 2) ceux qui tiennent lieu de résidence royale lors de déplacements, 3) les enclos funéraires, 4) les jardins d'agrément. Cette dernière catégorie est peut-être la plus floue, car un jardin "d'agrément" peut renvoyer aussi à un lieu de campement ou à un tombeau. On pourrait ajouter aux catégories citées par S.R. Dar celle des espaces plantés devant les maisons et les cours intérieures. Comme on peut le remarquer d'après les peintures de manuscrits, les terrasses (devant une maison, dans un espace ouvert, ou dans l'intérieur d'un palais) forment souvent une zone de transition entre l'espace construit (habitation) et l'espace ouvert (jardin "naturel"). La place accordée aux bassins et aux jeux d'eau y est souvent importante.

JARDINS DES SULTANATS DE DELHI (1206-1526)

On connaît par les fouilles et par quelques sources l'existence de jardins ghaznavides, à Ghazni et à Lashkari Bazar¹⁸. Ces jardins ont sans doute été les

modèles de ceux du Lahore ghaznavide, mais aussi des premiers jardins de Delhi. 'Ayyâz, le favori de Mahmud de Ghazni devint, après la mort de celui-ci, gouverneur de Lahore. Il développa cette ville et l'embellit, et à sa mort (entre 433 et 449/1042-1058) il fut enterré au milieu d'un jardin. Ce jardin survécut jusqu'à l'époque de Ranjit Singh, lequel le fit démolir¹⁹.

Il ne subsiste pratiquement aucune trace de jardins de l'époque des premiers sultans de Delhi, hormis quelques ruines d'enclos, carrés ou rectangulaires, à Tughlaqabad et à Kotla Firuz Šâh, qui pourraient être interprétés comme des murs de jardins. Une reconstruction conjecturale de la citadelle de Kotla Firuz Šâh à Delhi, effectuée par l'Archaeological Survey of India²⁰ montre, parmi des structures palatiales, un jardin (garden of grapes²¹) en forme de *çahâr bâq*. Bien qu'il soit difficile, en l'absence de preuves matérielles, d'identifier un plan de jardin à cet endroit, du moins est-on sûr, grâce à des références littéraires, que de tels jardins existaient, même si l'on n'en connaît ni le plan ni la forme. Ainsi, dès le règne de Mu'izz al-din Kayqobad (1287-1290) sont mentionnés des jardins situés à proximité du palais de Kiloghari : "A Kilôghari, sur les rives de la Yamuna, Soltân Mu'izz fit construire un palais sans pareil et un jardin sans égal"²².

Les historiens de Firuz Šâh Tuqluq (1351-88) s'accordent pour attribuer à ce souverain la construction de nombreux jardins, dans les diverses villes qu'il fit bâtir; en voici quelques exemples²³.

"Il y avait dans les jardins quantité d'arbres, et toutes sortes de fruits et de fleurs ainsi que beaucoup

84, et Beyhaqi, *Târix-e Mas'ûdi*, éd. Téhéran 1324/1945, p. 121-123, par ex.; voir aussi la description poétique des jardins de Mahmud faite par Farroxi, *Divân*, éd. Dabir-Siyâqi, 1349/1970, p. 54.

¹⁹ S.R. Dar, *Some ancient gardens of Lahore*, p. 2-3.

²⁰ Voir P. Brown, *Indian Architecture, Islamic Period*, Bombay, 1956, pl. xiv.

²¹ 'Afif (p. 277) signale que l'un des endroits que Firuz Šâh préférait pour donner ses audiences était le palais *Mahal-e sahn-e gelin* autrement appelé *Mahal-e dhak* ou *Mahal-e angur*. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un palais avec une cour (le palais de la cour en terre), sans doute plantée de vignes (H. *dhak*, P. *angur*).

²² Barni, *Târix-e Firuz-Šâhi*, éd. Calcutta, 1862, p. 130.

²³ Voir Barni, p. 561-570; 'Afif, p. 124 et suiv. et p. 295-296; Nežâm al-din Ahmad, *Tabaqât-e Akbari*, éd. Calcutta, 1973 (vol. I, p. 260) cite Firuz Šâh lui-même, d'après son *Fotuhât-e Firuz-Šâhi*, et dit que ce souverain a construit d'innombrables jardins.

¹⁴ H. Mukhia, "Agricultural Technology in Medieval India", p. 115.

¹⁵ *Memoirs*, p. 486.

¹⁶ Voir notamment 'Afif, *Târix-e Firuz-šâhi*, éd. Calcutta, 1890, p. 124-129.

¹⁷ S.R. Dar, *Some ancient gardens of Lahore*, Lahore, 1977; voir aussi J. Dickie, "The Mughal garden: gateway to Paradise", *Muqarnas* 3 (1985), p. 128-137.

¹⁸ Voir D. Schlumberger, *Lashkari Bazar*, Mémoires de la D.A.F.A. Tome XVIII 1A. L'architecture. Paris 1978, p. 80-

de canne à sucre, de la variété noire comme de la rouge (*paundâ*)²⁴.

“Comme il venait quantité d’eau dans la région (de Hissar), on put l’emmagasiner. Il devint donc facile de planter un jardin, ou de creuser un puits, car il suffisait de creuser la terre sur quatre *gaz* pour trouver l’eau”²⁵.

“Firuz Šâh avait une grande passion pour les jardins; il s’efforçait d’embellir chaque parterre (*šahin-e ĉaman*). Il fit construire 1200 jardins autour de Delhi (...). Il restaura trente jardins commencés par ‘Alâ al-din”²⁶.

“Au barrage de Sâlôra il y a un jardin de 80 *pani*²⁷; à Citôr, de 44 *pani*; dans chaque jardin il y a du raisin de sept sortes (...); de même, dans chaque jardin il y a des fruits de diverses espèces”²⁸.

Plusieurs pavillons de chasse furent construits par Firuz Šâh dans les alentours de sa capitale, comme le pavillon de Mahipalpur sur la route de Mehrauli à Palam, le Kušk-mahal, le Mâlcha Mahal et le Bhuli Bhatiyâri ka Mahal, dans le Ridge de Delhi. Ces quatre pavillons possédaient un système de retenue des eaux de pluie²⁹. ‘Afif mentionne le barrage de Mâlcha, dans lequel Firuz Šâh fit couler de l’eau de la source Zemzem, et celui de Mahipalpur³⁰. De toute évidence, la présence de retenues d’eau à proximité de ces pavillons indique une volonté d’irrigation, toutefois difficile à évaluer. Néanmoins, il semblerait qu’il y ait eu, dans le Ridge de Delhi, un jardin pré-moghoul au lieu dit Talkatora. Il aurait été transformé en pépinière dans les années 1920 par les Britanniques³¹. Ce jardin pourrait être une partie de l’un des enclos des pavillons de chasse de Firuz Šâh, comme le Kušk-mahal ou le Mâlcha Mahal.

Au nord du Ridge se trouve le Kušk-e šekâr, qui a été presque complètement détruit à la fin du 18^e siècle

²⁴ ‘Afif, p. 128; celui-ci cite les fruits *sedâphul*, *junharî*, *nâranj*, *sekandarawl*.

²⁵ *Id.*, p. 128-129.

²⁶ *Id.*, p. 295.

²⁷ Près de Hissar, actuellement dans le Haryana; ‘Afif mentionne également un palais à cet endroit, p. 331.

²⁸ *Id.*, p. 295-296; il cite les variétés suivantes : blanc, noir *xormâ’i*, *ĉitôri*, pourpre, *siri*, *âlu*, *xâye-ye qolâmân*. ‘Afif donne à la suite des détails sur les ~~re~~ venus de ces jardins..

²⁹ Y.D. Sharma, *Delhi and its neighbourhood*, New-Delhi, 1974, p. 70, 95-96.

³⁰ ‘Afif, p. 330.

³¹ W. Georges, “Road-side plantation in Luytens’ New-Delhi”, *School of Planning and Architecture Report*, 1958, Delhi.

par l’explosion d’une poudrière britannique³². Ce palais devait être un lieu favori de Firuz Šâh, puisqu’il y fit ériger l’une des colonnes d’Ashoka, rapportée de Meerut³³. En outre, il y avait là un *baoli*, une mosquée (*Chauburji masjid*) et un pavillon, actuellement appelé Pir Ghaib³⁴; bien qu’il ne soit guère possible de se le représenter actuellement, l’ensemble devait également compter des jardins.

À propos du moment où il s’apprêtait à affronter l’armée de Mahmud Šâh entre Jahân-namâ (Firuzâbâd) et la vieille Delhi (Jahânpanâh) Timour écrit : “Mallu Xân sortit des jardins de la ville avec 4000 cavaliers bien armés, 5000 fantassins et vingt-sept féroces éléphants de guerre”³⁵. Sans doute faut-il voir dans ces jardins plantés en dehors de la ville des propriétés appartenant aux grands généraux, et dans lesquelles pouvaient éventuellement se regrouper les différents corps d’armée.

De récents travaux dans le quartier de Vasant-Vihar, au sud de Delhi, ont mis en évidence l’existence d’un jardin d’allure pré-moghole³⁶. Le matériel de construction utilisé dans ce jardin semble d’époque Tuqluq. Un pavillon octogonal sur une terrasse serait de style plus tardif, peut-être Lodi. Dans l’état actuel, le plan semble assez confus. Le jardin est formé de quatre terrasses orientées nord-sud, le pavillon et la tombe se trouvant sur la terrasse supérieure. Un ensemble longitudinal de canaux et de bassins coule sur la troisième terrasse, parallèlement à l’ensemble de bâtiments. Dans les conditions présentes on ne peut retrouver de traces de parterres ou de divisions selon le modèle du *ĉahâr-bâq*. Ce jardin est situé dans une partie de Delhi qui se trouvait alors en dehors des murs.

Babur mentionne l’existence d’un jardin avoisinant le barrage de Sikandar Lodi à Dholpur :

“Au nord de ce réservoir il y a le barrage de Sikandar sur lequel des maisons ont été construites;

³² Voir Agha Mahdi Husain, *Tughluq Dynasty*, Delhi, 1976, p. 420-21 et ill.

³³ ‘Afif, p. 312-313.

³⁴ Y.D. Sharma, p. 135-136.

³⁵ *Malfuzât-e Timuri*, trad. Elliot et Dowson (vol. 3), p. 434.

³⁶ W.H. Siddiqi, “The discovery of architectural remains of a pre-Mughal terraced garden at New-Delhi”, dans : B.M. Panda et B.D. Chattopadhyaya, éd., *Archaeology and History*, Essays in Memory of Sh. A. Ghosh. Delhi, 1987, p. 573-577, pl. Cet article a été traduit en français dans *Arts Asiatiques* (1989), p. 21-24.

au-dessus (du barrage), les eaux de pluie se déversent en un grand lac. À l'est du lac se trouve un jardin"³⁷.

Il est fort probable que ce jardin dont parle Babur soit l'œuvre de Sikandar Lodi. Badauni mentionne également que Sikandar Lodi fit construire plusieurs jardins et lieux de repos entre Agra et Dholpur³⁸. Sur ce même emplacement Babur fit construire un autre jardin, agrémenté de canaux et de bâtiments³⁹.

P. Brown a tenté la reconstruction conjecturale d'une habitation privée de l'époque Lodi (1451-1517). Il s'agit d'une construction appelée Bara Khamba (les douze colonnes) à propos de laquelle P. Brown signale l'existence d'un jardin, avec un puits et un *čabutara* (estrade)⁴⁰.

À Pinjaur, le jardin construit à l'époque d'Aurangzeb par Fadâ'i Xân⁴¹ aurait été bâti sur l'emplacement d'un jardin plus ancien, détruit par Timour⁴².

Il y a avait à Jaunpur, capitale du royaume Šarqi, des jardins et des vergers dans les faubourgs⁴³.

JARDINS DES XALJI DU MALWA

La construction de Mandu fut commencée, sur l'emplacement d'une ancienne place forte hindoue, par Dilâvar Xân Quri, entre 1401 et 1405. À partir de Hušang-Šâh (1405-1435), Mandu devint la capitale du royaume musulman du Mâlwa. Mahmud Šâh Xalji prit le pouvoir en 1436, installant une dynastie qui dura jusqu'en 1526. De 1526 à 1561, Mandu passa d'abord aux mains des sultans du Gujarat, fut prise ensuite par Homâyun, reprise par un descendant des Xalji, puis par le gouverneur de Šēr-Šâh, et enfin par le fils de ce gouverneur, Bâz Bahâdur. Akbar, puis Jahângir, séjournèrent occasionnellement à Mandu.

Ensemble palatial de Mandu

Bien qu'il soit actuellement assez difficile de se faire une idée de ce qu'était l'ensemble palatial du

Mandu des Xalji, il semble *a priori* évident que les jardins y tenaient une grande place. L'importance donnée à l'eau dans l'architecture de cet ensemble est considérable. Le bâtiment central, maintenant connu sous le nom de "Jahâz-mahal" ou "Palais-bateau", est bordé par deux grands bassins : à l'est le Kapur-talao et à l'ouest le Munj-talao. Bien que normalement attribuée à Qiyâs al-din, la fondation de ce palais remonte en fait à son père, Mahmud Xalji (1436-1469). En effet, le *Ma'âser-e Mahmudšâh*⁴⁴, chronique des rois Xalji du Mâlwa composée par 'Ali b. Mahmud Kermâni, rapporte les nombreuses réparations et constructions que fit faire le sultan Mahmud à Mandu et dans d'autres villes de son royaume. Parmi celles-ci est mentionnée la construction d'un "palais doré" (Kušk-e zarrin) :

"Au début du mois Rabi^c al avval de l'an 844 (1441), le roi ordonna la construction du palais doré; du fond du bassin nommé Munj-talao, il fit dresser des colonnes et des arcades élevées, de mortier et de pierre. Au-dessus des arcades, un toit plat fut aménagé. Des artistes de l'Inde et du Xorâsân appelés par le roi construisirent le palais. Ce bâtiment de Šâdiâbâd (Mandu) est tel qu'il a été surnommé *Jennat al-Hend* et comparé à un second paradis"⁴⁵.

En revanche il paraît évident que, dans son état actuel, le Jahâz-mahal porte les traces d'ajouts de l'époque de Qiyâs al-din, notamment les pavillons de la terrasse. Ce palais fut également restauré par Jahângir⁴⁶. Au nord du bâtiment se trouve le Hindola Mahal, qui fait face au grand réservoir souterrain Champa-baoli. De multiples bassins aux formes étonnantes et de petits canaux ornent les cours et les terrasses. Ainsi, l'ensemble de palais au nord du Munj-talao qui donne accès au Champa-baoli présente, sur la façade du côté du lac, une avancée en demi-octogone devant laquelle passe un canal, sinueux sur les deux côtés et rectiligne sur le devant (voir fig. 1)⁴⁷. Ces canaux ondulants sont reliés de part et d'autre de l'avancée à de petits bassins. On retrouve cette forme de petits canaux sinueux à Sadalpur et à Kalyadeh (voir fig. 12). Au nord-ouest du Munj-Talao se trouve le Jal-Mahal. Comme pour le Jahâz-mahal, la construction de ce palais a dû être commencée par

³⁷ *Memoirs*, p. 606.

³⁸ *Montaxab al-tavârix*, éd. vol. I, p. 321 et 331.

³⁹ Voir H. Crane, "The Patronage of Zahir al-Din Babur", *Bull. of the Asia Institute*, 1 (1987), p. 99-100 et E. Moynihan, *op. cit.*

⁴⁰ P. Brown, *op. cit.*, pl. xiii et p. 22; localisé par Brown à Begumpura, dans la vieille Delhi (ce quartier, au sud de la Delhi actuelle, n'est pas à confondre avec l'actuelle "Old Delhi", au nord de la ville), ce bâtiment était déjà, à l'époque où Brown en a fait le relevé, en très mauvais état. La localisation exacte n'a d'ailleurs pas été retrouvée.

⁴¹ Sujân Râi, *Xolâsat al-tavârix*, éd. lith., Delhi, 1918, p. 35.

⁴² S. Crowe et al., *The Gardens of Mughul India*, Londres, 1972, p. 187.

⁴³ Abdullah, *Târix-e Dâ'udi*, éd. Aligarh, 1954, p. 18.

⁴⁴ 'Ali b. Mahmud Kermâni, *Ma'âser-e Mahmudšâhi*, daté de 872/1467-8, éd. Delhi, 1968.

⁴⁵ *Id.*, p. 58.

⁴⁶ *Tuzuk-e Jahângiri*, trad. Rogers et Beveridge (1909-14), reprint 1978, p. 385 et 397.

⁴⁷ Toutes les photographies sont de l'auteur.

Mahmud Xalji et continuée par Qīyaş al-din. Sur la terrasse nord de ce palais se trouvent plusieurs bassins polylobés dont l'un, rond, a les bords en forme de pétales (voir fig. 2). Ce genre de bassin à contour floral se retrouve plus tard, au jardin de Dholpur⁴⁸, et dans la cour du Jahangiri-Mahal du Fort Rouge d'Agra par exemple. Une différence essentielle entre ces bassins de Mandu et ceux d'époque moghole est que ceux de Mandu possèdent presque toujours des marches par lesquelles on peut descendre dans l'eau. Curieusement, alors que l'on peut observer quelques représentations de ces bassins polylobés dans des miniatures safavides⁴⁹, ils sont rares dans les jardins iraniens.

Sur la terrasse supérieure nord du Jahâz-Mahal, un bassin en mandorle polylobée est relié à une série de canaux en spirale ou en tortillon, destinés à acheminer l'eau élevée par une *sâqiya* placée à l'autre extrémité de la terrasse ainsi qu'à récupérer l'eau de pluie et à évacuer le surplus (voir fig. 4). Cette forme de canal en spirale se retrouve également à Kalyadeh, à Champaner, dans le Gujerat, et à l'époque d'Akbar, au pavillon de Nilkhant à Mandu.

Le *Ma'âşer-e Mahmudşâhi* signale aussi les jardins situés derrière la *madrese* Bâm-e beheşt (actuellement connue sous le nom d'Aşrafî Mahal)⁵⁰. Cette *madrese* fut transformée par la suite en tombeau pour Mahmud Xalji, mais les jardins environnants ont dû subsister quelque temps.

Nâlcha (district de Dhar)

On trouve dans le *Ma'âşer-e Mahmudşâhi* la description d'un ensemble de palais et de jardins construits par Mahmud Xalji autour d'un bassin à Nâlcha, à une dizaine de kilomètres de Mandu⁵¹.

"(...) Le roi ordonna la construction du palais de Jahân-namâ, qui est une des merveilles des palais du monde. En vérité, l'une des gloires et des merveilles de l'architecture est le jardin et le palais de Jahân-namâ, (avec) le bassin et la coupole de Nâlcha. En l'an 846 (1443), il ordonna de construire un jardin à Nâlcha, qui est à trois *koruh* de Şâdiâbâd (Mandu). Sur les bords de chaque canal il fit planter des arbres et sur les bords de chaque parterre il fit semer des fleurs. Au milieu du jardin il fit construire un palais

nommé Jahân-namâ; sur le côté du jardin, au pied du palais, il fit faire un bassin d'albâtre, que les maîtres-maçons consolidèrent sur le pourtour. Au milieu du bassin on érigea un bâtiment couvert d'une coupole, et du bord de pierre de ce bassin on fit un pont au-dessus de l'eau jusqu'à ce bâtiment. Sur les deux rebords du pont on fit un passage de marbre de la hauteur d'un homme".

En réalité, le bassin de Nâlcha est bien antérieur à Mahmud Xalji. Il s'agit d'un grand réservoir de retenue d'époque Paramâr (10^e-13^e siècles), de près de 300 mètres de côté, bordé de *ghat* en basalte. Les côtés est et ouest du bassin sont bâtis sur des barrages d'environ 60 mètres de largeur. Du côté ouest, le bassin est relié à un premier lac de retenue, actuellement à sec, par un canal en partie souterrain. Celui-ci se divise en trident (symbole de Śiva), et débouche dans le bassin par trois bouches ouvragées; à l'endroit où ce canal débouche dans le bassin, les restes d'un temple hindou peuvent être observés. Du côté est, en contrebas du barrage, se trouve encore un troisième lac de retenue, avec des *ghat* sur le côté sud et une colonne pour la divinité protectrice des lieux, Nâg. C'est donc sur ce site d'occupation pré-islamique que Mahmud Xalji a fait ses aménagements. L'ensemble des palais occupe à peu près la moitié du bord sud du bassin. Une partie de ces bâtiments peut être attribuée à Mahmud. Il s'agit notamment d'un grand pavillon à coupole et d'un ensemble de quatre petits pavillons à coupole disposés autour d'un bassin carré (voir fig. 6). D'autres bâtiments à cet endroit sont un peu plus tardifs. Le pont et l'île décrits dans le texte existent encore, mais sans la moindre trace du revêtement de marbre du pont; du pavillon à coupole de l'île, seule la base subsiste. La mosquée qui se trouve sur le bord nord du bassin a également été construite à cette époque. De toute évidence ce n'est pas cet immense réservoir qui a été fait en albâtre, comme semble l'indiquer le texte du *Ma'âşer-e Mahmudşâhi*, mais peut-être le petit bassin entouré de quatre pavillons. S'il paraît actuellement impossible de retrouver un quelconque tracé du jardin lui-même, des canaux ou des parterres cités dans le texte, le cadre permet bien d'imaginer un jardin, sous doute informel, à proximité des pavillons.

À quelques centaines de mètres de cet ensemble se trouve un petit palais, connu actuellement sous le nom de Malcolm ki kothi, qu'on peut attribuer à l'époque de Qīyaş al-din Xalji, fils de Mahmud. Un bâtiment

⁴⁸ E. Moynihan, "The Lotus Garden", fig. 7, 8, 9, 10.

⁴⁹ Voir par ex. S.C. Welch, *Royal Persian Manuscripts*, pl. 26 tiré de la *Xamsa* de Nezâmi de Şâh Tahmâsp, représentant Bârbad jouant du luth devant Xosrow.

⁵⁰ *Ma'âşer-e Mahmudşâhi*, p. 46.

⁵¹ *Id.*, p. 48.

Fig. 1. Mandu. Terrasse Nord du Munj-Talao.

Fig. 2. Mandu. Jal Mahal. Le bassin en forme de lotus.

Fig. 3. Mandu. Kapur-Talao. Le bassin avec ses deux îles.

Fig. 4. Mandu. Jahâz Mahal. Terrasse Nord. Canaux-labyrinthe en spirale.

Fig. 5. Mandu. Palais dit de Baz Bahadur. Façade Nord.

Fig. 6. Nalcha. Quatre pavillons autour d'un petit bassin.

Fig. 7. Nalcha. Malcolm ki kothi. Vue générale devant le lac de retenue.

Fig. 8. Nalcha. Les deux bassins devant le bâtiment central.

Fig. 9. Sadalpur. Vue générale de la galerie dans le lit de la rivière.

Fig. 10. Sadalpur. Canal rectiligne traversant la galerie.

Fig. 11. Sadalpur. Bassin pour le bain, côté amont.

Fig. 12. Sadalpur. Les canaux sinueux traversant la galerie.

Fig. 13. L'ensemble de Kalyadeh (district d'Ujjain) sur le lit de la rivière Sipra (plan de Klaus Rötzer).

rectangulaire fait face, sur la façade nord, à deux petits bassins rectangulaires, flanqués de deux pavillons octogonaux à coupole. L'ensemble domine le lac de retenue situé à l'ouest du grand bassin de Nalcha (voir fig. 7-8). On peut noter, dans l'arrangement des bâtiments et des deux bassins une certaine influence timouride, notamment dans la forme des deux pavillons qui étaient encore décorés de *kâši* (carreaux de faïence). Cependant l'arrangement général s'écarte des modèles timourides par l'asymétrie de l'ensemble.

La *Ma' âser-e Mahmudšâhi* mentionne également la construction d'un pavillon et d'une plateforme (*chautara*) au milieu du bassin de Dipâlpur (en 846/1443)⁵². Un ensemble similaire peut être observé à Mandu, dans le Kapur-talao, face au Jahâz-mahal. Il comporte également un pavillon octogonal à coupole avancé dans le bassin, et une plateforme au milieu de l'eau (voir fig. 3). Le même texte décrit le palais que Mahmud Xalji se fit construire en 854/1450 à Ujjain.

“Chaque avant-cour (*pišgâh*) était digne d'un roi, et chaque place (*saḥn*) était un paradis épanouissant l'esprit. Tout autour (du palais) de grandes roseraies furent plantées”⁵³.

Plus tardif est le “palais de Bâz Bahâdur”. Sa construction est en fait antérieure à Bâz Bahâdur (ca. 1554-1561) : une inscription sur la porte d'entrée en attribue la création à Solṭân Nâṣer Šâh, en 914/1508-9. Cet ensemble est situé dans un vaste enclos. Celui-ci contient une retenue d'eau, le Rewa-kund, fermée par un barrage et, à quelques centaines de mètres en contrebas, une seconde levée de barrage. Dans le Rewa-kund lui-même un petit bassin a été aménagé, bordé d'un muret de marbre et des marches. Sur le nord du bassin on a construit des pavillons avec de petits bassins sur le devant. Accolé au barrage a été creusé un puits destiné à recevoir l'eau filtrée du réservoir. Les restes des arches d'un aqueduc impliquent que l'eau de ce puits était levé pour alimenter le palais voisin. On accède au palais depuis le Rewa-kund par un majestueux escalier. Une porte en chicane mène à une première cour, puis à une deuxième, au nord, reliées à une troisième cour intérieure fermée. En son milieu, la cour nord comporte un bassin et elle est entourée de portiques. La façade nord du palais présente en son milieu une avancée en demi-octogone, et domine une terrasse. Des traces de jardin sont visibles en contrebas de cette terrasse, qui des-

cendait sans doute jusqu'au deuxième barrage (voir fig. 5).

Ici comme à Nâlcha et comme dans les autres constructions Xalji du Mâlwa, un très grand espace a été dévolu à l'eau, notamment aux petits bassins dans lesquels on peut descendre par des marches pour se rafraîchir (voir fig. 11).

Sadalpur et Kalyadeh

Ces deux ensembles de palais ont la particularité d'avoir été construits sur le lit même du cours d'eau. Par grande sécheresse, les rivières ne coulent plus. Au contraire, à la saison des pluies les galeries sont inondées. Il s'agit donc de résidences saisonnières. À Sadalpur⁵⁴, un premier pont-barrage devait former un plan d'eau. Une grande galerie à arcades occupe ensuite une partie de la largeur du lit de la rivière (voir fig. 9). La galerie est traversée par plusieurs canaux taillés dans la pierre ou construits en mortier de chaux. Certains ont la forme sinueuse que nous avons vue à Mandu (voir fig. 12) et traversent des labyrinthes en spirale; d'autres sont droits et font couler l'eau vers un deuxième plan d'eau en aval, soutenu par un autre pont-barrage (voir fig. 10). Un peu en hauteur, un grand bâtiment rectangulaire à coupole devait servir d'habitation principale. Il est à remarquer qu'il subsiste encore à cet endroit un gigantesque baobab, comme on peut en voir aussi à Mandu. Ces arbres furent rapportés d'Ethiopie à l'époque de Mahmud Xalji, et sont sans doute la seule trace des plantations d'origine.

Abu al-Faẓl dit de Kalyadeh⁵⁵ que “c'est un séjour extrêmement agréable où se trouve un réservoir toujours plein et toujours débordant. Tout autour, il y a de plaisantes résidences d'été, monuments des temps passés”⁵⁶. Jahângir s'arrêta à Kalyadeh lors de son voyage à Mandu. Il dit qu'à cet endroit se trouve un bâtiment construit par Nâṣer al-din, fils de Qīyaṣ al-din Xalji, au milieu de la rivière; les eaux de celle-ci se divisent en canaux qui entourent et traversent le bâtiment. Avant de s'y arrêter, Jahângir avait fait venir des architectes pour réparer et nettoyer les lieux; il y resta trois jours⁵⁷.

⁵⁴ District de Dhar.

⁵⁵ District d'Ujjain. Klaus Rötzer a fait le relevé complet de ce site (voir fig. 13).

⁵⁶ *A'in-e Akbari*, trad. H.S. Jarrett (1949), repr. 1978, vol. II, p. 207.

⁵⁷ *Tuzuk-e Jahângiri*, p. 354; voir aussi p. 367.

⁵² *Id.*, p. 48-49; ce Dipâlpur est à 45 km d'Indore.

⁵³ *Id.*, p. 59.

Plusieurs constructions Xalji ont été réaménagées à l'époque moghole. Le devant de la façade est du Jahâz-mahal par exemple, a été orné d'un jeu d'eau qui descend par des cascates à écailles vers le Kapur-talao (voir fig. 3). De même, le palais appelé Lâl-Mahal, sans doute fondé par Mahmud Xalji, a été probablement remodelé à l'époque moghole. De cette époque subsiste un hammam, ainsi que plusieurs jeux de cascates. Quant au tombeau appelé "Dai ki chhoti bahen ka mahal", il présente, en contrebas de sa façade sud, les traces d'un jardin en terrasse, avec un canal central courant parallèlement au tombeau ainsi que des stucs moghols sur le mur de soutènement de la terrasse du tombeau et un plan centré, qui font penser qu'il s'agit d'un jardin de fondation moghole.

Le pavillon de Nilkanth est sans doute le plus tardif des pavillons-jardins du Mandu⁵⁸. Une inscription sur le fronton nord du pavillon porte la date de 982/1575-6 et le nom de Šâh Budâq Xân, général d'Akbar. Ce pavillon s'organise autour d'une petite cour ouverte au nord sur la vallée, et fermée sur les trois autres côtés; un bassin se déverse par un petit canal en tortillon du même genre que ceux que l'on trouve à Champaner plus d'un siècle auparavant⁵⁹ et sur la terrasse nord du Jahâz-Mahal. Akbar y séjourna après ses campagnes dans le Deccan et le Khandesh, comme en témoignent des inscriptions, datées de 1009/1601.

Champaner, Gujerat

En 1973-74, le Département d'Archéologie de l'Université de Baroda effectua une campagne de fouilles à Champaner (Panch Mahal Distr., Gujerat)⁶⁰. Ce site est celui de la ville que fonda Sultan Mahmud Beghada au 15^e siècle. Les fouilles ont mis au jour une importante zone résidentielle, dans laquelle les jardins occupent une place remarquable. Les sources corroborent cette découverte.

Le *Mer'at-e Sikandari* raconte que "les princes avaient des jardins pleins de fleurs de toutes couleurs et de fruits de toutes sortes"⁶¹. Entre autres fleurs, cet ouvrage cite la rose rouge (*gol-e la'li*), la petite rose blanche (*sêvati*), le jasmin (*chanbeli*), le frangipanier (*chanpa*), le bel (*Aegle marmelos*, *bêl*), le jasmin double (*mugrâ*), le grand jasmin (*jâ'i*) et le jasmin au-

réolé (*ju'i*), ainsi que les espèces suivantes, *bâôl sari* (?), *karni*, *kêôra* et *kêtaki* (*Pandanus odoratissimus*)⁶².

D'après le *Mer'at-e Sikandari*, un Xorâsâni aurait demandé à Mahmud Beghada la permission de dessiner un jardin :

"Il bâtit un beau jardin autour d'un bassin central, avec des jets d'eau (*favârehâ*) de différentes sortes et des cascates (*âb-šâr*) artificielles (...). On n'avait jamais vu pareil jardin au Gujerat".

Un certain Halu obtint du roi la permission de faire un jardin à son tour. Il en fit un plus beau encore que le précédent. Le roi, étonné et ravi, lui demanda : "Comment se fait-il qu'étant originaire du Gujerat tu connaisses l'art de faire des jardins? Où l'as-tu appris?". Il répondit que là où il avait commencé à apprendre l'art de la construction, on savait bâtir des jardins comme personne (...). Ce jardin est bien connu; les gens du Gujerat l'appellent Hâlôl"⁶³.

Xwâje Nezâm al-din Ahmad rapporte que Mahmud Sultân ordonna la construction de la citadelle, des palais et des jardins de Champaner en 890/1485, et confia les travaux à Moḥâfez Xân, gouverneur de cette ville⁶⁴. L'occupation de ce site semble avoir duré près d'un siècle, sans avoir subi de grands changements⁶⁵.

L'ensemble de jardins se trouvait près de la zone résidentielle. Ces jardins sont de deux types :

- 1) petit jardin devant l'habitation avec un sol de mortier comportant des emplacements pour des bassins alimentés en eau soit manuellement, soit par des canalisations secondaires.
- 2) grand jardin à proximité de l'habitation, avec des eaux qui courent dans des canaux, des successions de bassins et de petits canaux dont certains en forme de tortillon, et des emplacements destinés aux plantes sur un ou plusieurs côtés⁶⁶.

D'après le rapport de l'Archæological Survey, et pour autant qu'on puisse en juger en l'absence de relevés systématiques, les plans de ces jardins semblent dans les deux cas très éloignés de la symétrie du *çahâr-bâq*; ils présentent, comme le jardin de Delhi et celui de Kalyadeh, une enfilade de bassins et de canaux qui semblent caractéristiques.

⁵⁸ *Id.*, p. 138.

⁵⁹ *Mer'at-e Sikandari*, p. 139-140; R.N. Mehta, *Mediaeval Archaeology*, Delhi, 1979, p. 140; voir aussi 'Ali Mohammad Xan, *Mer'at-e Ahmadi*, trad. Baroda, 1965, p. 49.

⁶⁰ *Tabaqât-e Akbari*, vol. III, Calcutta, 1939, p. 276.

⁶¹ *Indian Archaeology, op.cit.*, p. 14.

⁶² *Id.*, p. 14-15.

⁵⁸ Voir Percy Brown, *Indian Architecture*, p. 64.

⁵⁹ Voir *The Gardens of Mughul India*, ill., p. 43.

⁶⁰ *Indian Archaeology, 1974-75 - A Review*. Archæological Survey of India, Delhi : 1979, p. 14-15, pl. xiv-xv.

⁶¹ Sikandar b. Mohammad Manjhu, *Mer'at-e Sikandari*, ed. S.C. Misra, Baroda, 1961, p. 137.

BABUR ET SA CONCEPTION DU JARDIN

L'idée que Babur se fait du jardin est très particulière. Le jardin doit être selon lui, "dessiné avec ordre et symétrie", avec des "eaux courantes", des allées et des parterres. Rappelons ses curieuses remarques à propos de l'Inde :

"L'un des grands défauts de l'Hindustan étant son manque d'eaux courantes⁶⁷, je pensais continuellement qu'il faudrait faire couler des eaux par le moyen de roues partout où je pourrais m'installer. L'endroit devrait être disposé de façon ordonnée et symétrique (...). Alors dans ce Hind sans charme et sans ordre, de nombreux jardins furent dessinés avec ordre et symétrie, avec des bordures et des parterres à chaque coin, et sur les bordures des roses et des narcisses en parfait arrangement (...). Les gens du Hind (...) n'avaient jamais vu de terrains dessinés aussi symétriquement"⁶⁸.

Les jardins décrits par Babur sont assez nombreux, mais leur plan est souvent difficile à discerner. En voici quelques exemples :

Uš. "Des jardins se trouvent sur les deux rives (de l'Andijân Rud); tous les jardins d'Uš sont tournés vers elle (la rivière); leurs violettes sont fort belles; ils ont des eaux courantes, et au printemps deviennent encore plus beaux avec l'éclosion de nombreuses tulipes et de roses"⁶⁹.

Gwalior. "Rahim-dâd a planté de nombreuses fleurs dans son jardin (*bâqča*), dont beaucoup sont de beaux lauriers-roses. Alors qu'ici leurs fleurs sont habituellement couleur pêche, celles des lauriers-rose de Gwâliâr sont d'un beau rouge profond. J'en pris quelques-uns pour Agra et les fit y planter dans des jardins. Au sud du jardin, il y a un grand lac où les eaux de pluie se rassemblent. À l'ouest de celui-ci se trouve un temple, à côté duquel Sultân Šehâb al-din Ilutmiš fit construire une mosquée. Rahim-dâd a fait un pavillon (*tâlâr*) en bois (*yiqâc*) dans son jardin, ainsi que des portiques et des portes qui sont, suivant la mode hindustani, quelque peu basses et sans forme"⁷⁰.

Dholpur. "J'ordonnai que l'on construisît un banc et une plateforme sur quatre colonnes (*tâlâr*) à cet endroit, et une mosquée du côté ouest"⁷¹.

Comme nous l'avons remarqué, ce dernier site comportait, avant l'arrivée de Babur, un barrage construit par Sultan Sikandar Lodi et un *jardin*! Sans doute ce dernier était-il trop rudimentaire au goût de Babur. De nos jours encore, on peut voir dans ce jardin un puits, plusieurs bassins polylobés, un réseau de petits canaux, une mosquée et un hammam⁷².

Configuration et plan

Deux facteurs déterminent l'allure d'un jardin : le site choisi et l'alimentation en eau. Ainsi un jardin de plaine n'aura-t-il pas la même configuration qu'un jardin de piémont. La différence est très nette à l'époque moghole entre les *čahâr-bâq* de plaine et les jardins construits sur des pentes, comme ceux de Kaboul ou du Cachemire. On ne peut guère, dans l'état actuel des connaissances, reconstruire le plan des jardins pré-moghols dont ont subsisté à peine quelques traces. Il semble toutefois possible d'affirmer qu'ils se distinguent des jardins "post-baburiens" par l'absence de plan centré comme celui du *čahâr-bâq*, ou même d'une symétrie longitudinale. Néanmoins, il est sans doute encore hasardeux d'attribuer à Babur, par évidence négative, l'introduction du *čahâr-bâq* en Inde. De plus, tous les jardins de Babur ne sont pas des *čahâr-bâq*; ses jardins afghans, par exemple, se situent souvent à flanc de colline, et sont donc impropres au plan centré. La surface de ces jardins en pente est partagée en deux au moyen, par exemple, d'un canal en cascade qui descend des terrasses. Chacune de ces deux parties est sous-divisée en portions égales, suivant une symétrie axiale. Par ailleurs, la reconstruction du plan du jardin de Dholpur, l'un des rares à nous être parvenu inchangé, est encore trop vague et incomplète pour qu'on puisse y discerner les lignes d'un plan centré englobant tout l'ensemble⁷³.

Contenu du jardin

Constructions

Babur semble ne pas apprécier que les jardins (*bâqât*) qu'il a vus n'aient pas de murs⁷⁴.

Outre les ouvrages hydrauliques, puits, machines d'élévation, canaux, jeux d'eau, se rencontrent

⁶⁷ D'après A. Beveridge, *âqâr sû* désigne plus précisément des canaux; voir *Memoirs*, p. 4 note 6 et p. 531 note 2.

⁶⁸ *Id.*, p. 531-532.

⁶⁹ *Memoirs*, p. 5.

⁷⁰ *Memoirs*, p. 610.

⁷¹ *Memoirs*, p. 606.

⁷² H. Crane, "The Patronage of Zahir al-Din Bâbur and the Origins of Mughal Architecture", p. 99-100; voir aussi Moynihan, *Paradise as a Garden*, p. 103-109 et "The Lotus Garden Palace..." (*op.cit.*).

⁷³ Voir E. Moynihan, "The Lotus Garden", fig. 4, p. 139; son plan ne présente cependant ni échelle ni orientation.

⁷⁴ *Memoirs*, p. 87.

d'autres constructions : bâtiments de plaisance, pavillons, kiosques, estrades, hammams (fort rares avant l'époque de Babur, notamment dans les jardins).

Jeux d'eau

Les jeux d'eau sont indispensables au jardin baburien. Il faut que ces eaux soient courantes, en cascades ou en jets d'eau qui brisent le miroir d'un bassin. Ces jeux d'eau servent autant à l'irrigation qu'au plaisir des yeux, et font ressembler le jardin à une page enluminée. Les poètes de l'époque moghole comparent volontiers le petit canal qui encadre le jardin à l'encadrement peint d'une page d'album⁷⁵. Dans les jardins moghols, les systèmes d'élévation d'eau sont, la plupart du temps, escamotés derrière un mur.

Essences

Il est certain que quelques-uns des jardins pré-moghols mentionnés plus haut sont moins des jardins d'ornement que des espaces irrigués plantés d'arbres fruitiers, de vigne, de plantes potagères. Comme on l'a vu, il est difficile de savoir avec précision quelle était la nature et le plan de ces jardins, simples potagers, ou lieux de repos sommairement aménagés. On peut toutefois noter que Babur fit planter, dans ses jardins bien ordonnés, des arbres fruitiers (bananiers, orangers et grenadiers), de la vigne et de la canne à sucre.

Babur tenait particulièrement aux fleurs : il mentionne les lauriers-roses de Gwalior, les violettes d'Uş, et précise qu'il veut des roses et des narcisses sur les bords des plates-bandes⁷⁶. Cependant, les jardins de Firuz Şâh, ceux de Mahmud Xalji, ou encore ceux de Mahmud Beghada ont également des fleurs. Ce qui importe est donc moins les essences contenues dans le jardin que la façon dont elles sont disposées.

Babur regrette sans doute les versants arrosés de Kabul ou de Jalâlâbâd dans la grande plaine indienne, dont il déplore le manque de relief. L'établissement de jardins en pente est pour lui, à l'instar des jardins suspendus de Babylone, un moyen de se rappeler son royaume lointain. Pour ce qui est du *ĉahâr-bâq*, plus facilement réalisable en terrain plat, sans doute est-ce avant tout le souci d'imiter ses ancêtres timourides qui poussa Babur à l'adopter. Quand Babur arrive en

Inde, avec à l'esprit ces deux modèles de jardins, il ne trouve dans le pays rien de semblable. Sans doute n'a-t-il vu ni Champaner ni Mandu. Mais les aurait-il vus que ces jardins n'auraient certainement pas été à son goût. Les éléments qu'il estime indispensables leur font défaut. Certes l'eau n'y manque pas; il y a même une profusion de bassins, de piscines, de canaux ondulants ou en tortillon. Mais dans ces jardins, le bassin sert avant tout à la baignade. Les canaux ne sont pas alimentés de façon continue et ils sont moins décoratifs qu'utilitaires. Le *Jahâz-mahal* ou le palais dit de Bâz Bahadur, par exemple, étaient assurément munis de machines capables d'élever l'eau à une hauteur considérable. Mais il s'agissait moins d'alimenter des canaux décoratifs que de fournir de l'eau potable aux habitations. De plus, ces machines devaient être visibles, ce qui va à l'encontre du goût de Babur, lequel cache ces machines dans des puits ou derrière des murs. L'organisation de l'espace d'agrément, plantations, bassins, écoulement des eaux, est fait sans aucun souci de symétrie. Enfin, ces jardins pré-moghols ne sont pas des espaces clos, protégés des regards extérieurs par de hauts murs, ni organisés de façon à pouvoir séparer le commun, la noblesse et les femmes dans des lieux différenciés.

Bien qu'il y ait une certaine influence timouride aussi bien à Champaner qu'à Mandu où des artisans de Xorâsân sont signalés, celle-ci exprime sans doute essentiellement un certain goût pour l'emprunt d'éléments étrangers. Ce goût, toutefois, ne va pas jusqu'à l'adoption pure et simple d'un modèle, comme celui du *ĉahâr-bâq*, mais se limite à l'emprunt d'éléments intégrables dans une esthétique existante. Enfin, pour achever cette comparaison entre les jardins pré-moghols et la conception du jardin selon Babur, il faut encore signaler deux points. D'une part, notre connaissance des jardins de Babur est encore fort limitée, mais à en juger par les restes de l'ensemble de Dholpur, on n'est pas très loin des formes de Mandu! Il est vrai que Babur devait compter principalement sur les artisans recrutés localement, qui ne réalisaient pas toujours ses projets comme il l'eût entendu. D'autre part, on pourrait penser que c'est par la nostalgie de son royaume d'Asie Centrale que Babur tente d'en recréer l'atmosphère en Inde. Toute conception du jardin autre que celle de son lointain royaume est alors à exclure; cette conception limitée force Babur à ignorer jusqu'à l'existence des formes qui l'ont précédé.

⁷⁵ Dans les deux cas, le terme utilisé est *jadval* : canal-ruisseau ou encadrement de page; voir par exemple Mohammad Şâleh, *Amal-e Şaleh*, éd. Calcutta, 1939, vol. III, p. 34 : "On dirait de ses eaux de mercure qu'elles sont un encadrement de pur argent courant sur la page de pierre".

⁷⁶ *Memoirs*, p. 610, 5, 532.